

“RESEARCH AND EDUCATION”
Scientific Research Center

**“INTERNATIONAL CONFERENCE
ON LEARNING AND TEACHING
(2022/2)”**

International Scientific Conference

28 FEBRUARY, 2022 YEAR

UZBEKISTAN, TASHKENT

“RESEARCH AND EDUCATION”

Scientific Research Center

“INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING 2022/2”

www.researchedu.uz

Languages of publication: o'zbek, english, русский, казак, точик

TASHKENT, UZBEKISTAN

2022/ FEBRUARY 28

TABLE OF CONTENTS

Sr. No.	Paper/ Author
1	ПУТИ ИВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РАННИХ СТАДИЯХ Алиева Мафтунабону Улугбек кизи Султонкулова Махбуба Каримовна Page No.: 18-21
2	TARIXIY SHAHARLAR TARKIBIDA ME’MORIY ANSAMBLARNING PAYDO BO’LISHI VA AHAMIYATI Rashidova Maxbuba Raximovna Page No.: 22-26
3	PERSONAL TARKIBINI BARQARORLASHTIRISH VA UNING AHAMIYATI Abdullayev Mirzohid Page No.: 27-29
4	MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH – RAQOBATBARDOSHLIKNI TA’MINLOVCHI ASOSIY OMILDIR Qutiboev Toxirjon Page No.: 30-33
5	КОНЦЕПТ «СЧАСТЬЕ» В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА И ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ КОРЕЙСКОГО ПОЭТА ХАН ЁНГ УНА Шин Виктория Александровна Page No.: 34-44

56

**ВОСИТАИ ИМПЛИТСИТИИ ИФОДАИ МУНОСИБАТҲОИ САБАБ ВА
НАТИҶА ДАР ҚОЛАБҲОИ МАСДАРӢ ВА ГЕРУНДИАЛӢ ДАР
ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОЧИКӢ**

Эшонкулова Муслима Бахтиёровна

Page No.: 275-282

57

**QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIDAN FOYDALANISH
SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA UCHUVCHISIZ UCHISH
APPARATLARINING O‘RNI**

Aliqulov G‘olib Nortoshevich, Aralov Muzaffar Muhammadiyevich

Page No.: 283-288

58

ANORNING BIOLOGIK AHAMIYATI

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, Soliyev Abdulvosit Mirolim o‘g‘li

Page No.: 289-293

59

**QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI XOSILDORLIGINI OSHIRISHDA
ASALARILAR YORDAMIDA CHANGLATISHNING AHAMIYATI**

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich, Soliyev Abdulvosit Mirolim o‘g‘li

Page No.: 294-299

60

OITS NI DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Ibrohimova Dilrabo Ibrohim qizi

Page No.: 300-302

61

**ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДА АНОР ӢСИМЛИГИДА УЧРАЙДИГАН
БИРЛАМЧИ ЗАРАКУНАНДАЛАР**

Ғаниева Мафтуна Вахобовна

Page No.: 303-305

62

**ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРА «ЗЕРОМИКС» НА
ХЛОПЧАТНИКЕ БУХАРА-10, В СРЕДНЕЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Икрамова Махбуба Латиповна, Рахматов Бахтиёр Ниматович

Page No.: 306-314

63

USMON NOSIRNING CHAQMOQ IZLI QISQA UMRI

Allambergenov Davronbek Maxsudovich

Page No.: 315-318

64

O'ZBEKISTON SHAHARSOZLIGIDA TURIZMNING RIVOJLANISHI

Masaridinova Nilufar Abdirasulovna, Badalov Alisher Kamilovich

Page No.: 319-322

65

**МАКТАБДА ЎҚУВЧИЛАРГА ЭСТЕТИК ТАРБИЯ БЕРИШДА ИНГЛИЗ
ТИЛИ ФАНИНИНГ РОЛИ**

Мамадова Салимачон Турдибоевна

Page No.: 323-327

66

USMON AZIM SHE'RLARIDA ANAFORA

Abdunabiyeva Muborak Abdug'opir qizi

Page No.: 328-331

67

**ЎҚИТИШНИНГ ИНТЕРАКТИВ УСЛУБЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
САМАРАДОРЛИГИ**

Рахимов Октябр Дусткабилович, Ашурова Лайло

Page No.: 332-337

ЎҚИТИШНИНГ ИНТЕРАКТИВ УСЛУБЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ

Рахимов Октябр Дусткабилович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат
муҳофазаси” кафедраси профессори

Ашурова Лайло

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти “Экология ва меҳнат
муҳофазаси” кафедраси ассистенти

e-mail: rahmat1959@mail.ru

Аннотация. Мақолада интреактив ўқитишнинг мазмун моҳияти, таърифлари, интерактив услублар турлари, ўқув жараёнида талабаларнинг ўзлаштириш даражалари тўғрисида таҳлилий маълумотлар ёритилган. Интерактив ўқитиш технологияси анъанавий маъруза ўқиш услубини кўзда тутмаслиги ва шу билан бир қаторда маъруза дарсларини амалий дарсларга қарама-қарши қўймаслиги кўрсатилиб, интерактив ўқитишда маъруза ва амалиёт бир бутун машғулотнинг қисмлари деб қаралиши ва бу ўқитувчи ҳамда талабанинг ўзаро таъсири ҳамда талабаларнинг машғулот давомида фаол иштирок этиш даражаси билан белгиловчи метод эканлиги кўрсатилган.

Таянч сўзлар ва иборалар: интерактив ўқитиш, метод, ўзлаштириш даражаси, мустақил фикрлаш, илмий-ижодий фикрлаш.

Таълим жараёнидаги инновацион ислохотлар таълимга рақамли технологиялар ҳамда интерактив услублардан кенг фойдаланишни тақоза этмоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири шу вақтгача анъанавий таълимда ўқувчилар тайёр билимларни эгаллашган бўлса, замонавий технологиялардан фойдаланиш эса уларнинг олаётган билимларини ўзлари қидириб топиши, мустақил ўрганиш, фикрлаш, таҳлил қила олиш ва, энг асосийси, якуний

хулосаларни келтириб чиқара олишга ўргатади. Ўқитувчи бу жараёнда шахс ривожланиши, шаклланиши ва билим олишига шароит яратади. Шу қаторда бошқарувчилик, йўналтирувчилик функциясини бажаради.

Интерактив ўқитиш - талаба ўзида олдин мужассамлашган тажрибадан фойдаланган ҳолда, ўқув жараёнида фаол иштирок этади, машғулот давомида шахсий рол ўйнаб, янги тажрибалар орттиради, олган тажрибалари асосида дарсни таҳлил қилиб, ўзига керакли муҳим материалларни олади ҳамда ўзининг кундалик фаолияти билан боғлайди.

Ўқитишнинг интерактив услублари дейилганда биринчи навбатда талабанинг ўқув жараёнини фаол иштирокчисига айлантиришга қаратилган инновацион педагогик услублар мажмуи ва техник воситалар тизими тушунилади. Интерактив услубдаги машғулотда талаба берилаётган маълумотларни тинглаши, ўқиши, кўриши, ёзиб бориши, мавзу бўйича саволлар бериши, ўз фикрини эркин баён этиши, амалий топшириқларни бажариши ва ўзининг ҳаётий тажрибаси билан боғлаб, мавзу бўйича назарий билим ва амалий кўникмалар ҳосил қилиши лозим.

Интерактив сўзи инглиз тилидан олинган бўлиб, “inter” – ўзаро (взаимный), “act”-фаолият қилмоқ (действовать) маъносини билдиради.

Ҳозирги кунда «Ақлий ҳужум», «Фикрлар ҳужуми», «Тармоқлар» методи, «Синквейн», «Кичик гуруҳларда ишлаш», «Охирги сўзни мен айтай», «Қорбўрон» ўйини, ФСМУ, «Арра» «Бумеранг», «Арра», “Дельфи”, “Каскад”, “Скарабей”, “Инсерт жадвали” ва шу каби ўнлаб интерактив услублар олий таълим ўқув жараёнида кенг фойдаланилиб келинмоқда.

Интерактивлик, бу ўзаро муносабатда бўлмоқ, диалог режимида ўқимок маъносини билдиради. Шу сабабли интерактив ўқитиш-диалогли ўқитиш демакдир. Диалог анъанавий ўқитиш услубларида ҳам мавжуд, жумладан “ўқитувчи-ўқувчи”, “ўқитувчи-ўқувчилар гуруҳи” кўринишида. Интерактив ўқитишда эса диалог “ўқувчи-ўқувчи”, ўқувчи-ўқувчилар гуруҳи”, “ўқувчи-аудитория”, “ўқувчилар гуруҳи-аудитория” (гуруҳлар презентацияси), “ўқувчи-

компьютер” каби кўринишларда ҳам бўлади. Ўқувчи маърузада фақат “пассив” тингловчи сифатида эмас, балки “актив” иштирокчи сифатида қатнашади.

Талаба маълумотларни фақат эшитиш орқали қабул қилса, берилган маълумотларнинг ўртача 20 фоизини ўзлаштиради. Шу сабабли агар маъруза фақат мавзунинг оғзаки тушунтириш шаклида (анъанавий) ўтилса, талабалар дарсда берилган маълумотларнинг 80 фоизини эса сақлаб қолмайди ва дарров унутишади. Ўртача одам бир минутда 800 тагача сўзни эшитиши ва тушуниши мумкин. Ваҳоланки, аудиториядаги талабалар ўқитувчи нутқига нисбатан 4 марта тез эшитиш қобилиятига эга. Демак, оғзаки тушунтириш вақтида вақтнинг 75 % қисмида талаба эшитмайди, у бўш қолади, агар ўқитувчи фақат оғзаки тушунтириб, маъруза қилса талаба диққатини йўқотади. Шу сабабли маърузани фақат ўқиб бериш ёки оғзаки тушунтириш шаклида олиб бориш самарасиз ҳисобланади.

Агар талаба маълумотларни бир марта ўзи ўқиса у 25 фоиз маълумотни эслаб қолади. Демак маърузада, талабалар олдида маъруза қилиш билан биргаликда, улардан мавзунинг асосий жойларини дарс давомида ўзлари ўқишлари талаб этилса, маъруза самараси ортади. Бунинг учун слайдлар, таянч иборалар, тарқатма материаллар зарур бўлади ва маъруза давомида улардан талаба фаоллиги таъминланган ҳолда фойдаланилади. Берилаётган маълумотлар икки марта такрорланса, талаба маълумотларнинг 30 фоизини эслаб қолади. Агар Сиз маърузада мавзунинг асосий, муҳим жойларини икки марта такрорласангиз, ўзлаштириш фақат ўқиб беришга нисбатан 10 фоизга ортади. Агар такрорлаш слайдлар, ўқув-визуал материаллар асосида бажарилса дарснинг самарадорлиги янада ортади, яъни асосий таянч иборалар ҳам икки марта такрорланади, ҳам талабалар томонидан ўқилади. Талаба ёзиб, ўқиса маълумотларни 45 фоизгача ўзлаштиради. Демак маърузанинг таянч ибораларини маъруза давомида ёздириб борилса, ўзлаштириш икки марта ортади. Талаба ўртача бир минутда 40 тагача сўз ёзиши мумкин. Лекин, мақсад фақат тез ёздириш бўлиб қолса, натижа етарли даражада самарали бўлмайди. Шунинг учун маърузанинг таянч иборалари

ёздирилатганда, талабага диққатини жамлаб, тушуниб ёзиши учун вақт бериш керак, яъни ёздирилатган ибораларни тўхтаб-тўхтаб, секин ифода этиш зарур.

Талабалар томонидан мавзу маълумотларини қабул қилиш ва ўзлаштириш даражаси

Кўпчилик муҳокама, баҳс жараёнида маълумотларнинг 60 фоизига яқинини ўзлаштиради, яъни ўқув жараёни оддий маъруза ўқишга нисбатан 3 марта самарали бўлади. Агар маърузада юқоридаги услублар (оғзаки тушунтириш, қайтариш, ўқув-визуал материаллар ёрдамида кўрсатиш, талабадан ўқишни талаб қилиш, таянч ибораларни ёздириб бориш) маълум боғлиқли кетма-кетлик асосида биргаликда жорий этилса ўқув самараси янада ортади.

Талаба берилаётган маълумотларни ҳаётини тажрибаси орқали таққосласа, билим амалиёт орқали етказилса, талабаларга доимий ушбу материалларни реал ҳаётда керак бўлиши тушунтирилса, машғулотда мавзунини реал ҳаёт билан боғлаб талабаларнинг фаол фикр билдиришларига шароит яратилса, мавзу бўйича берилаётган маълумотларни талабалар томонидан 80 фоизгача

ўзлаштиришларига эришиш мумкин. Яхши педагог ўртача бир минутда 170 тагача сўз талаффуз этиши мумкин. Ўртача студент минутига 400 тагача сўзни ўқиши ва тушуниши мумкин. Бу шуни билдирадики, ўқитувчи маълумотларни слайдлар кўринишида ёки тарқатма материаллар кўринишида тушунтиришдан олдин берса, ўқитувчи тушунтиргунча талабалар ушбу материалларни икки марта тез ўқиб улгурадилар. Талабалар ўзлари маълум миқдорда бўлсада ўқиб олгач, маърузачининг тушунтиришларига кам эътибор беришади. Шу сабабли, агар олдин тушунтириб, кейин ўқув-визуал материаллар орқали тушунтириш такрорланса, энг яхши натижага эришилади.

Айрим педагоглар ўқитишнинг интерактив услублари деганда замонавий ўқув-визуал материаллар (оддий, мультимедиа ва анимацион слайдлар, тарқатма материаллар, маъруза матнлари, техник воситаларнинг моделлари макетлари ва б.)дан ҳамда замонавий техник воситалар (компьютерлар, электрон доскалар ва б.)дан фойдаланиш, маъруза матнларини олдиндан талабага тақдим этиб, талабанинг дарсга тайёр бўлиб келишини таъминлаш кабиларни тушунишади. Албатта бу тўғри фикр эмас.

Интерактив ўқитиш технологияси анъанавий маъруза ўқиш услубини кўзда тутмайди ва шу билан бир қаторда маъруза дарсларини амалий дарсларга қарама-қарши қўймайди. Интерактив ўқитишда маъруза ва амалиёт бир бутун машғулотнинг қисмлари деб қаралади ва бу ўқитувчи ҳамда талабанинг ўзаро таъсири ҳамда талабаларнинг машғулот давомида фаол иштирок этиш даражаси билан белгиланади. Маълумки, анъанавий маъруза дарсларида ўқитувчи фаоллиги таъминланса, амалий машғулотларда талаба фаоллиги талаб этилади. Интерактив услубда ўқитувчидан машғулот давомида талаба ва ўқитувчи ўртасидаги ўзаро таъсир даражасининг бир кўринишидан иккинчисига мавзуга боғлиқ ҳолда устамонлик билан равоён ўтиши талаб этилади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, ўқитишнинг интерактив услубларидан кенг фойдаланиш талабаларнинг мустақил илмий-ва ижодий фикрлашга, ўз фикрини баён этишга ҳамда тезкор қарорлар қабул қилишга ўргатади, уларда касбий компетентликни шаклланишида энг муҳим рол ўйнайди.

Адабиётлар:

1.Рахимов О.Д., Рўзиев Х.Ж., Муродов М.О. Таълим сифати ва инновацион технологиялар. /Тошкент: “Фан ва технологиялар”нашриёти, 2016й. - 208б.

2.Рахимов О.Д., Турғунов О.М., Мустафаев Қ.О. Замонавий таълим технологиялари. /Тошкент: “Фан ва технологиялар”нашриёти, 2013й. - 210б.

3.Rakhimov O. D., Rakhimova D. O. Educational quality in the era of globalization //Проблемы науки. – 2021. – №. 1. – С. 36-39.

4.Raximov O. D. Quality of education-quality of life //Educational-methodical manual, Karshi: TUIT branch publishing house. 2015.

5. Raximov O. D. Requirements and technology for creating e-learning resources //Sovremennoe obrazovane (Uzbekistan). – 2016. – Т. 202. – С. 45-50.

6. Rakhimov O.D.1, Ashurova L. Types of modern lectures in higher education, technology of their design and organization.// Проблемы современной науки и образования. 2020. №12(157), часть -1. С.41-46.

DOI: [10.24411/2304-2338-2020-11203](https://doi.org/10.24411/2304-2338-2020-11203)